

QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRARISH SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLLIKNI BAHOLASH USLUBIYOTI

I.A.G'ulamov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897285>

Globalashuv va integratsiya jarayonlari, raqobat qoidalarining keskinlashuvi dunyo miqyosida yagona iqtisodiy makonning yaratilishiga turtki bo'lmoqda. Geosiyosiy o'zgarishlar yangi o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda va ishlab chiqarish hamda texnologiya markazlarini takomillashtirmoqda. Mazkur jarayonda har bir korxonaga o'z pozitsiyasini saqlab qolish zarurati bilan duch keladi, aks holda uni tarix to'lqini shunchaki yuvib yuboradi. Ushbu notinch dunyoda bugungi kunda innovatsiyalar asosiy rol o'ynaydi. Bu esa korxonalariga o'zgarishlarga tezda moslashish, yangi bozorlarni topish, raqobatdosh ustunliklarni yaratish va daromadlarini oshirish imkonini beradi. Shu sababli korxonalarining innovatsion faolligini oshirish ular muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Biroq, innovatsiyalar haqida gapirishning o'zi etarli emas. Ularni amalda qanday qo'llanilishi muhim hisoblanadi. Buning uchun iqtisodiyot tarmoqlarining turli sohalari, jumldan fan, ishlab chiqarish, ta'lim va jamiyat o'rtasida ko'priklar o'rnatish zarur. Ilmiy tadqiqotlar yangi texnologiyalar va yondashuvlarni kashf etish orqali innovatsiyalar uchun asos yaratadi. Ishlab chiqarish bu kashfiyotlarni haqiqiy mahsulot va xizmatlarga aylantiradi. Ta'lim innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga qodir malakali mutaxassislarni tayyorlaydi. Va nihoyat, jamiyat innovatsiyalarni rivojlantirish, uni moliyalashtirish va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun sharoit yaratadi. Shuning uchun korxonalarining innovatsion faolligini oshirishning fundamental va amaliy jihatlarini o'rganish zamonaviy dunyoning asosiy vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu vazifa kompleks yondashuvni talab qiladi, jumladan innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning samarali tizimini yaratish, ilmiy tadqiqotlar infratuzilmasini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va innovatsiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlash, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va innovatsion startaplarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini baholashda turli mezonlarga asoslangan yondashuvlar mavjud bo'lib, innovatsion faollikni turli jihatlardan baholashni o'z ichiga oladi. Quyida asosiy usullar va mezonlar haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tamiz.

1. Innovatsion mahsulotlar yaratish va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha. Korxonaga tomonidan bozorga yangi mahsulot yoki xizmatlarni kiritish darajasi o'rganiladi. Mavjud mahsulotlarni yangilash yoki modernizatsiya qilish darajasi bo'yicha baholanadi.

2. Innovatsion jarayonlar bo'yicha. Bunda yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlarini joriy qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq va tejamliroq qilishga qaratilgan innovatsiyalardir.

3. Investitsiyalar va moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha. Innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va innovatsion faoliyatga sarflanadigan mablag'lar va ularning umumiy xarajatlar hajmidagi ulushi bo'yicha.

4. Ilmiy-tadqiqot ishlari bo'yicha. Korxonaning ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirilgan faoliyati va uning natijalari bo'yicha hamda korxonaga tomonidan olingan patentlar soni va litsenziyalangan texnologiyalar soni bo'yicha.

5. Inson kapitali va kadrlar malakasi bo'yicha. Innovatsion faoliyatda ishtirok etadigan kadrlar malakasi va tajribasi, innovatsion faollikni oshirishga qaratilgan ta'lim va o'quv dasturlari mavjudligi bo'yicha.

6. Bozor va raqobatbardoshlik darajasi bo'yicha. Bunda korxonaning innovatsiyalar orqali bozordagi raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion mahsulotlar va xizmatlar orqali erishilgan bozor ulushi bo'yicha baholash.

7. Madaniy va ijtimoiy omillar bo'yicha. Korxonada innovatsion fikrlash va madaniyatning mavjudligi va innovatsion faoliyatning jamiyatga va atrof muhitga ta'sirini baholash bo'yicha amalga oshirish mumkin.

Ushbu mezonlar asosida innovatsion faollikni baholash imkonini beruvchi turli xil uslubiyotlar ishlab chiqilgan. Korxonalar mazkur uslubiyotni o'z faoliyatiga qo'llash orqali innovatsion faollik darajasini aniqlashi va uni oshirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishi mumkin bo'ladi.

Bizning nazarimizda bunday yondashuv korxonadagi innovatsion rivojlanganlik holati ya'ni innovatsion salohiyat darajasini baholash imkonini beradi, lekin bunday yondashuv korxonaning innovatsion rivojlanganlik darajasini to'liq aks ettira olmaydi. Bu esa o'z navbatida ushbu sohada yanada ko'proq tadqiqotlar olib borishni talab etadi. Korxonaning innovatsion salohiyatini aniqlashda navbatdagi yondashuv sifatida aytish mumkinki, ko'p miqdordagi zaxiralarga ega va innovatsion salohiyati past korxonalar mavjudligi va aksincha, innovatsion salohiyati yuqori bo'lgan hamda mavjud zaxiralari kam bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari mavjud.

1-jadval

1-jadval Korxonadagi mavjud resurslari bo'yicha innovatsion salohiyat tarkibi

Navbatdagi yondashuv mualliflari bo'lgan V.L.Gorbunov va P.G.Matveyevlar korxonaning innovatsion salohiyatini quyidagicha tavsiflaydilar.

2-jadval

2-jadval. Korxonaning innovatsion salohiyat tarkibiga natijaviylik bo'yicha yondashuv¹.

Ular korxonaning innovatsion salohiyatini korxonaning innovatsion faoliyati bo'yicha tavsiflaydilar. Bunda korxonaning innovatsion faoliyati olingan patentlar, nomoddiy aktivlar, intellektual mulk obektlari, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlik va intellektual salohiyat turlarini o'z ichiga oladi. Ammo, bizningcha bunday yondashuv bir qancha kamchiliklarga ega va bunda korxonaning innovatsion salohiyati faqatgina mavjud holatigagina aslanishidir.

Xulosa

Ushbu maqolada qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatidagi korxonalar innovatsion faolligini baholash uslubiyoti batafsil tahlil qilindi. Innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida, baholash jarayonida bir qator asosiy ko'rsatkichlar va metodologiyalar ko'rib chiqildi

Innovatsion faollikning nazariy rivojlanishi, mazmuni, tarkibi va korxonaning faoliyatini samaradorligini oshirishdagi rolini o'rganish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. qilib shuni aytish mumkinki, qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirishga erishish uchun Olingan natijalar asosida, innovatsion faollikni baholash jarayonini takomillashtirish va doimiy monitoring o'rnatish orqali korxonalar o'z faoliyatlarini yanada samarali rivojlantirishlari mumkin. Ushbu uslubiyat, kelajakda qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida innovatsion faoliyatni kengaytirish va rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Заболотская, Н. В. Оценка экономического потенциала предприятия / Н. В. Заболотская, Т. В. Козлова // Экономический анализ: теория и практика. — 2009. — №5. — С. 42-47.
2. Панибратов, Ю. П. Проблемы формирования экономического потенциала инвестиционно-строительного холдинга / Ю. П. Панибратов, В. Л. Цапу // Транспортное дело России — 2011. — №8. — С. 48–49.
3. Бирюкова, А. А. Исследование экономического потенциала малого предприятия [Электронный ресурс] / А. А. Бирюкова // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции
4. «Студенческий научный форум» — Режим доступа: www.scienceforum.ru/2016/1781/16757 (дата обращения: 20.03.2018).
5. Гвозденко А. Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности / А Н Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования 2006 - № 4- С.13-16.
6. Хакен Г. Основные понятия синергетики // Синергетическая парадигма. –М.: 2000, –С.29
7. Суворова Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. – Киров: ВятГУ, 2015. – С.91-92.

¹ Горбунов В.Л., Матвеев П.Г. Методика оценки инновационного потенциала предприятия // Инновации. – 2002. – № 8. – с. 67-69.